

UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO DE APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

*USE OF DIDACTIC GAMES AS A METHODOLOGICAL LEARNING INSTRUMENT IN
ELEMENTARY EDUCATION*

Tony Thiago Souza Ferreira¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: Esta pesquisa analisa algumas perspectivas de alguns autores sobre a temática do uso de jogos na didáticos como suporte metodológico de aprendizagem no ensino fundamental I. As análises foram desenvolvidas em caráter de observação em sala de aula durante o estágio supervisionado e pesquisas usando referencial teórico para dar embasamento sólido. As informações construídas foram organizadas em tópicos e discutidas detalhadamente de acordo com artigos científicos, monografias, dissertações e teses para que possa ter o fundamento científico da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de com análise interpretativa das da importância de se usar os jogos no aprendizado dos alunos tornando a aula mais atraente e produtiva durante o processo de ensino-aprendizagem. As análises estudadas evidenciaram que, quando se coloca situações de utilização de jogos para que os alunos tenham prazer em estudar, esses manifestam momentos de hesitação por uma nova metodologia que o professor colocou em sala de aula para chamar a atenção e desmistificar que matemática é chata e difícil. Das análises lavradas, foi possível verificar elementos essenciais ao aprendizado os alunos e para o processo de interação entre sala de aula e Tecnologia e para o repensar a concepção de introdução de jogos didáticos no contexto educacional.

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem, Jogos na Educação, Ensino-Aprendizagem.

Abstract: *This research analyzes some perspectives of some authors on the theme of the use of games in didactics as a methodological support of learning in elementary education I. The analyzes were developed in the character of observation in the classroom during the supervised stage and research using theoretical reference to give Solid foundation. The information constructed was organized into topics and discussed in detail according to scientific articles, monographs, dissertations and theses so that it could have the scientific basis of the research. It is a research with an interpretive analysis of the importance of using games in student learning made the classroom more attractive and productive during the teaching-learning process. The analyzed analyzes showed that when situations of use of games are placed so that the students have pleasure in studying, they manifest moments of hesitation by a new methodology that the teacher placed in the classroom to draw attention and demystify that mathematics is annoying it's difficult. From the analyzed analyzes, it was possible to verify elements essential to the students' learning and to the process of interaction between classroom and Technology and to rethink the conception of introduction of didactic games in the educational context.*

Keywords: *Learning Objects, Games in Education, Teaching-Learning*

¹ Licenciando do Curso de Matemática, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fdalton.deoliveira@gmail.com

² Orientador do Curso de Matemática, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Durante muitos anos, a educação passou por um processo de renovação, baseado no postulado de que o aluno não deve ser apenas um simples espectador neste vasto mundo de informações, mas sim um ser ativo que também pode aprender o que é transmitido em sala de aula. O ensino do professor influencia muito no aprendizado do aluno, pois um professor que se apega apenas à teoria e não aplica a prática em suas aulas e não demonstra onde o conteúdo é aplicado, torna a aula chata, pouco atrativa e assustadora para o estudante.

Hoje nos preocupamos com o crescimento educacional do aluno, levando em consideração o que ele conseguiu agregar nos anos anteriores e não apenas o que aprendeu “teoricamente” na turma onde está. Algumas formas de ensinar o aluno em sala de aula para que ela seja diferente e atrativa aos olhos do aluno é, na medida do possível, introduzir o lado lúdico na realidade da sala de aula. Uma disciplina como matemática que tem certo grau de rejeição por parte dos alunos, a menos que haja diferentes formas de aplicá-la, será sempre mais um conteúdo veiculado que entra por um ouvido e sai pelo outro sem deixar rastros. aprendizagem na mente dos alunos.

Parte-se dessa premissa de que os jogos em contexto lúdico em matemática tornam-se uma das melhores ferramentas pensadas e aplicadas pelos professores em sala de aula para ensinar uma matéria matemática tão “brutal e difícil”. Deve-se considerar também que a base de um bom aprendizado na educação é Básica, onde os alunos passam a ter os primeiros conhecimentos de números e operações matemáticas básicas, pois sem essa primeira lição adquirida terão sérias dificuldades de aprendizagem nos anos seguintes.

Os jogos, quando bem utilizados e implementados pelos professores para proporcionar uma aula diferenciada e fugir da complacência de um simples pincel e quadro negro, tornam a aula mais dinâmica e útil. Um ponto importante a ser destacado é que a implantação de uma aula diferenciada exige planejamento e comprometimento por parte do professor e na maioria das vezes isso se torna um desafio para ele por não possuir as habilidades necessárias para conduzir salas de aula dinâmicas e às vezes até para utilização. . recursos tecnológicos existentes na própria escola.

A matemática em si já é uma matéria difícil de ser aprendida pelos alunos e se não for bem feita do ponto de vista de que o aluno precisa entender o que vai usar na vida, não faz sentido e ainda vai ter aluno. quem vai fazer a pergunta: Onde eu uso isso na minha vida? Compreender a matemática para uma compreensão racional e lógica é essencial, principalmente

nos anos iniciais onde temos um déficit significativo de aprendizagem por parte de alguns alunos. O aluno deve entender que a escola oferece a oportunidade de aumentar seus conhecimentos de forma eficiente, inteligente, racional, etc., que só ele começará a ter sentido na sua cabeça as operações matemáticas, o uso dos números. eles estão motivados para aprender e o professor está disposto a ensinar de uma forma mais tradicional, mas inovadora.

Diante de tudo que foi exposto o presente trabalho teve como intuito fazer um estudo sobre o uso de jogos didáticos em sala de aula como suporte de aprendizado no ensino fundamental I, levando em consideração um vasto referencial teórico dos mais diversos autores de artigos científicos, monografias, dissertações e teses para melhorar embasar o trabalho.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Os jogos no contexto histórico didático

O trabalho com o lúdico exige do professor uma profunda reflexão sobre o sentido do jogo na prática pedagógica. De fato, a utilização de recursos lúdicos implica no conhecimento da metodologia dos jogos e do estabelecimento de objetivos claros a serem alcançados, além da maneira adequada de orientar o aluno para a função e regras das atividades (CHAVES, 2009).

Ainda discorrendo do assunto a autora citada anteriormente afirma que a postura do professor frente ao lúdico deve ser a de incitar no momento certo, desafiar, debater e interferir, quando necessário, promovendo a satisfação na realização da atividade. Assim, para que a proposta atinja o aluno, o professor precisa interiorizar o trabalho com jogos e acreditar no sucesso do mesmo. Quando o aluno percebe segurança e satisfação no professor, ele se sente também seguro, pois, sabe que tem um apoio por perto, caso necessite. O professor precisa não só acreditar no jogo, mas também no aluno e em sua capacidade de gerenciar sua aprendizagem através do mesmo.

O ensino tradicional que é aplicado na maioria das escolas brasileiras, aproxima-se do aluno através de uma aula expositiva em que o professor escreve no quadro negro aquilo que acredita ser importante em sua área de conhecimento. O aluno, por sua vez, copia o que está no quadro em seu caderno e, em seguida procura fazer exercícios aplicando um modelo de solução que foi apresentado anteriormente pelo professor. Ao invés do quadro negro, podem ser utilizados outros recursos, mas qualquer um que seja utilizado, o método será sempre o mesmo:

transferência de informação. Um processo linear e hierárquico, sendo o aluno aquele que não sabe e o professor o detentor do conhecimento (CABRAL, 2006).

2.2. Os jogos no processo ensino e aprendizagem

A matemática é uma das disciplinas que carrega consigo uma imagem negativa, em que muitas crianças encontram dificuldades de aprendizagem, e para que atinja o objetivo de ensinar seus conteúdos se faz necessário que as crianças sejam participativas, atuantes e encorajadas a isso (SILVA, 2014). A autora ainda afirma que o mundo da aprendizagem não deve se restringir às atividades escolares, sala de aula e livro didático, há um mundo a ser explorado e recriado para o ensino de forma a melhorar e enriquecer o processo de ensino-aprendizagem.

O ensino de matemática não deve continuar sendo feito apenas com seu método tradicional, pois os alunos não conseguem aplicar os conhecimentos ensinados na escola em sua vida em sociedade. Se utilizar os jogos em sala de aula, de maneira consciente e comprometida, podemos melhorar a situação que se encontra o ensino/aprendizagem de matemática. Para isso, não se deve tornar o uso do jogo algo obrigatório, pois ele deve servir para o aluno apreender os conteúdos de maneira alegre e prazerosa (CABRAL, 2006).

Souza (2002) discorre a respeito de jogos matemáticos em sala de aula como

Sendo a proposta de se trabalhar com jogos no processo ensino-aprendizagem da Matemática implica numa opção didático-metodológica por parte do professor, vinculada às suas concepções de educação, de Matemática, de mundo, pois é a partir de tais concepções que se definem normas, maneiras e objetivos a serem trabalhados, coerentes com a metodologia de ensino adotada pelo professor.

No contexto de ensino e aprendizagem, o objetivo do professor no trabalho com jogos deve valorizar seu papel pedagógico, ou seja, o desencadeamento de um trabalho de exploração e/ou aplicação de conceitos matemáticos. Além disso, a elaboração de estratégias de resolução de problema pelos alunos, com a mediação do professor, deve ser considerada. É necessário que o professor questione o aluno sobre suas jogadas e estratégias para que o jogar se torne um ambiente de aprendizagem e (re) criação conceitual e não apenas de reprodução mecânica do conceito, como ocorre na resolução de uma lista de exercícios denominados problemas. Uma vez que o professor planeja a exploração do jogo, este deixa de ser desinteressado para o aluno, porque visa à elaboração de processos de análise de possibilidades e tomada de decisão: habilidades necessárias para o trabalho com resolução de problema, tanto no âmbito escolar como no contexto social no qual todos estamos inseridos (FIOREZZI, 2004).

2.3. Tipos de Jogos

A importância do uso dos computadores e das novas tecnologias na educação deve-se hoje não somente ao impacto desta ferramenta na nossa sociedade e às novas exigências sociais e culturais que se impõe, mas também ao surgimento da Tecnologia Educativa. Eles começaram a ser utilizados no contexto educativo a partir do rompimento com o paradigma tradicional e surgimento do construtivismo, que enfatiza a participação e experimentação do sujeito na construção de seu próprio conhecimento, através de suas interações. Com isso a capacidade do professor e o conteúdo dos livros constituem uma condição necessária, mas não suficiente para garantir a aprendizagem, pois ela envolve um processo de assimilação e construção de conhecimentos e habilidades, de natureza individual e intransferível (TAROUCO et. al., 2004).

Silva e Oliveira (2016) relata que

Dentre os jogos podem-se destacar alguns como: jogos de exercício que ocorre “a partir dos quatros meses de idade com a coordenação da visão e da apreensão, observa-se maior flexibilidade e controle motor o que possibilitará a aquisição de importantes funções que modificaram sua relação com os objetos. Aqui a criança já executa funções básicas como: agarrar, sacudir, morder, chupar e até lançar e aperfeiçoa através da repetição.

- **JOGOS DE MANIPULAÇÃO:** São praticados a partir do contato da criança com diferentes materiais movida pelo prazer que a sensação tátil proporciona. Nesse tipo de jogo as crianças conseguem sentir a densidade, a textura, percebe a diferença de tamanho e se delicia com a sensação provocada ao encher e esvaziar potes com areia, ou quando sente a areia escorregar e por entre os dedos (SILVA; OLIVEIRA, 2016)
- **JOGOS SIMBÓLICOS:** Ocorre a partir da aquisição da representação simbólica, impulsionada pela imitação. Esse tipo de jogo na construção do simbolismo, ou seja, consegue representar um objeto mesmo que não esteja ao alcance de sua visão. Nessa etapa é comum as crianças transformar um objeto em outro em que ela deseja (Silva e Oliveira, 2016).

Tarouco et. al. (2004) afirma também que existem diferentes tipos de jogos utilizando-se o computador como ferramenta auxiliadora na aprendizagem e que são classificados de acordo com seus objetivos, tais como jogos de ação, aventura, cassino, lógicos, estratégicos, esportivos, *roleplaying games* (RPGs), entre outros. Alguns desses tipos podem ser utilizados com propósitos educacionais, como:

- ✓ **Ação** – os jogos de ação podem auxiliar no desenvolvimento psicomotor da criança, desenvolvendo reflexos, coordenação olho-mão e auxiliando no processo de pensamento rápido frente a uma situação inesperada. Na perspectiva instrucional, o ideal é que o jogo alterne momentos de atividade cognitiva mais intensa com períodos de utilização de habilidades motoras.
- ✓ **Aventura** – os jogos de aventura se caracterizam pelo controle, por parte do usuário, do ambiente a ser descoberto. Quando bem modelado pedagogicamente, pode auxiliar na simulação de atividades impossíveis de serem vivenciadas em sala de aula, tais como um desastre ecológico ou um experimento químico.
- ✓ **Lógico** – os jogos lógicos, por definição, desafiam muito mais a mente do que os reflexos. Contudo, muitos jogos lógicos são temporalizados, oferecendo um limite de tempo dentro do qual o usuário deve finalizar a tarefa. Aqui podem ser incluídos clássicos como xadrez e damas, bem como simples caça-palavras, palavras-cruzadas e jogos que exigem resoluções matemáticas.
- ✓ **Role-playinggame (RPG)** – Um RPG é um jogo em que o usuário controla um personagem em um ambiente. Nesse ambiente, seu personagem encontra outros personagens e com eles interage. Dependendo das ações e escolhas do usuário, os atributos dos personagens podem ir se alterando, construindo dinamicamente uma história. Esse tipo de jogo é complexo e difícil de desenvolver. Porém, se fosse desenvolvido e aplicado à instrução, poderia oferecer um ambiente cativante e motivador.
- ✓ **Estratégicos** – os jogos estratégicos se focam na sabedoria e habilidades de negócios do usuário, principalmente no que tange à construção ou administração de algo. Esse tipo de jogo pode proporcionar uma simulação em que o usuário aplica conhecimentos adquiridos em sala de aula, percebendo uma forma prática de aplicá-los.

Já segundo Groenwald, (2002), os jogos podem ser classificados em:

- ✓ **Jogos Estratégicos:** Jogos onde são trabalhadas as habilidades que compõem o raciocínio lógico. Com eles, as crianças leem as regras e buscam caminhos para atingir o objetivo final, utilizando estratégias para isso. Esses jogos caracterizam-se por possuírem uma estratégia vencedora a ser descoberta pelos jogadores e o fator sorte, em nenhum momento, deve interferir na escolha das jogadas.

Borin (1995) afirma que este tipo de jogo é o que mais se aproxima do que significa pesquisar em Matemática, portanto ele é o mais adequado para desenvolvimento de habilidades de pensamento do que para o trabalho com algum conteúdo específico.

Ainda segundo essa autora, é possível desenvolver no ensino da Matemática jogos que façam com que o aluno crie estratégias de ação para uma melhor atuação como jogador, onde é preciso criar hipóteses e desenvolver um pensamento sistêmico para resolver um determinado problema. Para que o aluno seja preparado para exercer a cidadania dentro de um contexto democrático é imprescindível que ele desenvolva determinadas competências que certamente podem ser oferecidas pelos jogos.

2.4. Como usar os jogos

Os jogos matemáticos ainda constituem um campo amplo para a investigação, visto que, ainda não é rotina o seu uso nas escolas. Moura, reafirma a importância dos jogos, quando diz que, a análise desta tendência, ainda pouco difundida e aceita, é relevante para que possamos assumir conscientemente nosso papel de educadores. Para ele, “o jogo aparece deste modo, dentro de um amplo cenário que procura apresentar a educação, em particular a educação matemática, em bases cada vez mais científicas” (Moura, 1997).

Muitos jovens seduzidos pelos jogos digitais permanecem longos períodos totalmente empenhados nos desafios e fantasias destes artefatos de mídia, dando a impressão de que são imunes a distrações e que nada é capaz de desconcentrá-los. Conseguir desviar a atenção que os estudantes dão aos jogos para atividades educacionais não é tarefa simples. Por isso, tem aumentado o número de pesquisas que tentam encontrar formas de unir ensino e diversão com o desenvolvimento de jogos educacionais. Por proporcionarem práticas educacionais atrativas e inovadoras, onde o aluno tem a chance de aprender de forma mais ativa, dinâmica e motivadora, os jogos educacionais podem se tornar auxiliares importantes do processo de ensino e aprendizagem (SAVI; ULBRICHT, 2008).

Vigotsky (1998) afirmava que

Através do brinquedo a criança aprende a agir numa esfera cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o brinquedo estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.

O uso de jogos no ensino de matemática tem o objetivo de fazer com que os alunos gostem de apreender esta disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido. A aprendizagem através de jogos, como dominó, palavras cruzadas, jogos de tabuleiro, memória e outros, que permitam que o aluno faça da aprendizagem um processo

interessante e até divertido. Para isso, os jogos devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as lacunas que se produzem na atividade escolar diária. Nesse sentido, há três aspectos que por si só justificam a incorporação do jogo nas aulas: o caráter lúdico, o desenvolvimento das técnicas intelectuais e a formação de relações sociais (SOUZA, 2012).

2.5. Jogos matemáticos nos anos iniciais do ensino fundamental

2.5.1. A importância da matemática na escola e na vida

As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo ensino-aprendizagem da matemática são muitas e conhecidas. Por um lado, o aluno não consegue entender a matemática que a escola lhe ensina, muitas vezes é reprovado nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovado, sente dificuldades em utilizar o conhecimento "adquirido", em síntese, não consegue efetivamente ter acesso a esse saber de fundamental importância. O professor, por outro lado, consciente de que não consegue alcançar resultados satisfatórios junto a seus alunos e tendo dificuldades de, por si só, repensar satisfatoriamente seu fazer pedagógico procura novos elementos - muitas vezes, meras receitas de como ensinar determinados conteúdos - que, acredita, possam melhorar este quadro. Uma evidência disso é, positivamente, a participação cada vez mais crescente de professores nos encontros, conferências ou cursos (FIORENTINI e MORIM, 1990).

A matemática da escola denota uma ideia de “ciência isolada”, onde os números, os cálculos, as medidas e muitos outros elementos não parecem ter ligação com o mundo ao redor. Segue sempre a rigidez, disciplina, ordenamento e precisão dos resultados, sustentando toda a estrutura teórica, como se fosse a estrutura de um extraordinário prédio, mas que uma simples falha na sua construção, impede a sua utilização.

Assim é o conhecimento escolar, regido por enfoques teóricos sistemáticos e até muitas vezes tradicionais, até porque, muitos professores não percebem esse sentido prático e acabam fechando-se ao conhecimento que vem de fora. A matemática trabalhada na escola acaba tendo um caráter abstrato, onde “os pensamentos ou ideias matemáticas acabam ficando apenas no pensamento e conseqüentemente dentro da sala de aula, sem estabelecer vínculo com a prática no dia-a-dia, ou seja, ela é dentro desse contexto, um instrumento para efetuar cálculos e resolver problemas escolares. Essa matemática “assemelha-se a um script”, onde os atores devem seguir rigorosamente as falas, os diálogos... e de maneira paralela os alunos e professores

seguem o roteiro da matemática (RODRIGUES, 2004).

O mesmo autor ainda ressalta que o “cotidiano” obriga o indivíduo a fazer uso dessa fundamental e extraordinária ferramenta que é a matemática (o avanço da tecnologia, dos meios de comunicação e do conhecimento científico) mas infelizmente ele não percebe que a utiliza e acaba passando despercebida.

É importante que a presença do conhecimento matemático seja percebida, e claro, analisada e aplicada às inúmeras situações que circundam o mundo, visto que a matemática desenvolve o raciocínio, garante uma forma de pensamento, possibilita a criação e amadurecimento de ideias o que traduz uma liberdade, fatores estes que estão intimamente ligados a sociedade. Por isso, ela favorece e facilita a interdisciplinaridade, bem como a sua relação com outras áreas do conhecimento (filosofia, sociologia, literatura, música, arte, política, etc).

2.5.2. Metodologias atuais no contexto matemático

O livro didático é um dos recursos quase sempre presente no ensino da matemática, onde funciona como uma forte referência para a validação do saber escolar. Quer seja por parte de alunos ou de professores, se constitui em uma importante fonte de informações para a elaboração de um tipo específico de conhecimento, onde generalidade e abstração assumem um estatuto diferenciado em relação às outras disciplinas escolares (PAIS, 2006). Chervel (1991), ao estudar o conceito de cultura escolar, essencialmente ligado à ideia de disciplina escolar, observa essa particularidade da matemática em relação aos outros saberes escolares. Considerando a especificidade de cada área de conhecimento presente na educação escolar, percebemos os diferentes estatutos que o livro didático pode assumir na condução do trabalho pedagógico. Por esse motivo, estamos interessados em indagar pelas características do livro didático de matemática, procurando entender suas implicações nas tendências atuais da Educação Matemática.

No contexto atual dos processos metodológicos desencadeados em muitas das escolas brasileiras, identificam-se vários fatores que influenciam diretamente em tais processos e que possivelmente contribuem na definição de um quadro que mostra as dificuldades dos professores quanto aos processos de ensino-aprendizagem da Matemática. Constata-se, na bibliografia especializada, uma certa ênfase nas pesquisas em Educação Matemática sobre a prática pedagógica e as relações que se estabelecem no âmbito da sala de aula. Discute-se a

formação do professor, novas propostas pedagógicas e curriculares, materiais diferenciados que possam vir a auxiliar no processo ensino-aprendizagem, dificuldades de aprendizagem em Matemática, aspectos psicológicos, metodológicos, históricos e filosóficos do ensino da Matemática, dentre muitos outros (GRANDO, 2000).

O programa etnomatemática é um campo de pesquisa que pode ser descrito como o estudo das ideias e das atividades matemáticas encontradas em contextos culturais específicos. Existe a necessidade de que os alunos tenham contato com os aspectos culturais da matemática através de atividades matemático-pedagógicas que lhes deem condições para o contato com as contribuições de outras culturas para o desenvolvimento da matemática. Assim, este programa surge para confrontar os tabus de que a matemática é um campo de estudo aculturado e universal. Todavia, historicamente, a evolução deste confronto manifestou-se tardiamente (ROSA; OREY, 2005).

2.5.3. A matemática específica no ensino fundamental I

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Matemática constituem um referencial para a construção de uma prática que favoreça o acesso ao conhecimento matemático que possibilite de fato a inserção dos alunos como cidadãos, no mundo do trabalho, das relações sociais e da cultura. Os parâmetros destacam que a Matemática está presente na vida de todas as pessoas, em situações em que é preciso, por exemplo, quantificar, calcular, localizar um objeto no espaço, ler gráficos e mapas, fazer previsões. Mostram que é fundamental superar a aprendizagem centrada em procedimentos mecânicos, indicando a resolução de problemas como ponto de partida da atividade matemática a ser desenvolvida em sala de aula (PCN, 1998).

A Matemática também faz parte da vida das pessoas como criação humana, ao mostrar que ela tem sido desenvolvida para dar respostas às necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e aqui leva-se em conta a importância de se incorporar ao seu ensino os recursos das Tecnologias da Comunicação (PCN, 1998).

A matemática fornece instrumentos eficazes para compreender e atuar no mundo que nos cerca; ela é uma ferramenta essencial na solução de vários tipos de problemas. Nela são desenvolvidas estruturas abstratas baseada em modelos concretos; além de método, a matemática é um meio de comunicação – uma linguagem formal e precisa – requer uma prática constante de forma clara e universal. O conhecimento matemático faz parte do patrimônio

cultural da humanidade porque possui características e procedimentos próprios que também tem evoluído no contexto de outras ciências. Nesse sentido o ensino da matemática desenvolve no aluno a compreensão dos fenômenos que ocorrem no ambiente – poluição, desmatamento, limites para uso dos recursos naturais, desperdício – terá ferramentas essenciais em conceitos (medidas, áreas, volumes, proporcionalidade, etc.) e procedimentos matemáticos (formulação de hipóteses, realização de cálculos, coleta, organização e interpretação de dados estatísticos, prática de argumentação, etc) (ABREU, 2016).

No Ensino de Matemática se faz necessário uma vinculação entre a matemática da realidade e matemática escolar, onde o aluno tenha consciência do que, como e o porquê está aprendendo determinado conteúdo. Para que possa utilizar desses conhecimentos para identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, resolver situações-problema, comunicar-se matematicamente, estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos, sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos Matemáticos, interagir com seus pares de forma cooperativa (BRASIL, 1997).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efetivação deste trabalho possibilitou uma análise sobre a necessidade de uma metodologia mais dinâmica e interativa para ser usada em sala nas aulas de matemática tornando as mesmas mais atrativas para o aluno. Tem-se a utilização da própria prática como objeto de reflexão e de aprimoramento na construção de conhecimentos.

A Matemática é de fundamental importância no ensino fundamental I trazendo a partir daí a análise crítica do próprio aluno em ter “gosto” em aprender uma disciplina que aos seus olhos é complicada e difícil. Nesses casos pode-se evidenciar o uso de jogos no suporte de ensino-aprendizagem ser devesas importante principalmente para aqueles alunos que tem uma maior dificuldade em aprender da maneira tradicional.

Partindo de todas as premissas é claro e evidente que o uso de metodologias que tornem a disciplina de matemática mais atraente associado a professores que busquem constantemente se aperfeiçoarem para tornarem suas aulas mais didáticas e principalmente fascinantes é essencial para ter uma boa relação de ensino-aprendizagem e que os discentes possam sentir-se

dentro da aula e não apenas meros expectadores sentados em uma cadeira por horas e horas.

Na educação não se aceita mais apenas o professor tradicionalista, mas que inove nas aulas e é esse o professor que vai mudar a realidade daqueles alunos que não conseguem entender a matemática. O uso de jogos como suporte vem auxiliar no aprendizado dos mesmos tornando as aulas mais atraentes.

Jogos são muito importantes pois tornam as aulas mais dinâmicas e essencialmente “gostosa” de aprender, pois ludicidade e criatividade são “ingredientes” essenciais para um maior avanço na qualidade da aula que é ministrada, além de muito prazerosa para quem assiste e quem ministra, uma vez que chama a atenção do discente.

Aulas interativas, bem planejadas e didaticamente bem elaboradas fazem muita diferença de apenas uma aula meramente tradicional e na sua grande maioria chata de ensinar e de aprender, já que deixam de ser atrativas e passam a ser meramente obrigatórias para que possam obter a aprovação no fim do ano.

REFERÊNCIAS

ABREU, M. A. V. Dificuldades da aprendizagem de matemática: onde está a deficiência? Disponível em: <http://pedagogiaaopedaletra.com/dificuldades-da-aprendizagem-de-matematica-onde-esta-a-deficincia/> Acesso em agosto de 2016.

ALMEIDA, M. T. P. Jogos divertidos e brinquedos criativos. Petrópolis: Vozes, 2004.

BEZERRA, E. A. A Importância do Jogo Na Educação Infantil. Disponível em <http://www.webartigos.com/artigos/a-importancia-do-jogo-na-educacao-infantil/2984/> Acesso em agosto de 2016.

BORIN, J. Jogos e Resolução de Problemas: uma estratégia para as aulas de matemática. São Paulo: IME-USP, 1996.

BOTELHO, L. Jogos educacionais aplicados ao e-learning. Disponível em: <http://www.elearningbrasil.com.br/news/artigos/artigo_48.asp> Acessado em: agosto de 2016.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BURAK, D. Modelagem Matemática sob um olhar de Educação Matemática e suas implicações para a construção do conhecimento matemático em sala de aula. **Modelagem na Educação Matemática**, v. 1, n. 1, p. 10-27, 2010.

CABRAL, M. A. **A utilização de jogos no ensino da matemática**. Monografia (Departamento de Matemática). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.

CAMPOS, L. M. L.; BORTOLOTO, T. M.; FELÍCIO, A. K. C. A produção de jogos didáticos para o ensino de ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem. **Caderno dos núcleos de Ensino**, v. 3548, 2003.

CANAVARRO, A. P. Ensino exploratório da Matemática: Práticas e desafios. *Educação e Matemática*, 115, pp. 11-17. 2011.

CHAVES, E. F. de S.; **O lúdico e a matemática**. Belo Horizonte. Faculdade Pedro II Instituto Superior de Educação. (Monografia 51p.) 2009.

CHERVEL, A. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa. Porto Alegre: Teoria e Educação, n. 2, p. 177-229, 1990.

CUNHA, N. Brinquedo, desafio e descoberta. Rio de Janeiro: FAE. 1988

CURI, E. A formação matemática de professores dos anos iniciais do ensino fundamental face às novas demandas brasileiras. **Revista Iberoamericana de Educación**, v. 37, n. 5, p. 1, 2005.

D'AMBROSIO, B. S. Como ensinar matemática hoje. **Temas e Debates. SBEM. Ano II N**, v. 2, p. 15-19, 1989.

DALLABONA, S. R.; MENDES, S. M. S. O lúdico na educação infantil: jogar, brincar, uma forma de educar. **Revista de divulgação técnico-científica do ICPG**, v. 1, n. 4, p. 107-112, 2004.

DOHME, V. Atividades lúdicas na educação: o caminho de tijolos amarelos no aprendizado. Petrópolis: Vozes, 2003.

EBERHARDT, I. F. N.; COUTINHO, C. V. S. Dificuldades de aprendizagem em matemática nas séries iniciais: diagnóstico e intervenções. Disponível em: http://www.reitoria.uri.br/~vivencias/Numero_013/artigos/artigos_vivencias_13/n13_08.pdf. Acesso em: agosto de 2016.

FIorentini, D.; Miorim, M. A. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no Ensino da Matemática. **Boletim da SBEM-SP**, v. 4, n. 7, 1990.

FORTUNA, T. R. Sala de aula é lugar de brincar? In: XAVIER, M.L.F. e DALLA ZEN, M.I.H. Planejamento: análises menos convencionais. Porto Alegre: Mediação, 2000 (Cadernos de Educação Básica, 6) p. 147-164

GARCÍA, J. N. Manual de Dificuldades de Aprendizagem. Linguagem, leitura, escrita e Matemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

GLADCHEFF, A. P. **Um instrumento de avaliação da qualidade para software educacional de matemática**. 2001. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

GOMES, R. R.; FRIEDRICH, M. A Contribuição dos jogos didáticos na aprendizagem de

conteúdos de Ciências e Biologia. In: EREBIO,1, Rio de Janeiro, 2001, Anais..., Rio de Janeiro, 2001, p.389-92.

GRANDO, R. C. O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula. Campinas, SP. Tese de Doutorado. Campinas. UNICAMP.

GROENWALD, C. L. O.; TIMM, U. T. Utilizando curiosidades e jogos matemáticos em sala de aula. **Educação Matemática em Revista– RS. Lageado**, n. 2, p. 21-26, 2000.

HIEBERT, J.; MORRIS, A.; BERK, D.; JANSEN, A. Preparing teachers to learn from teaching. **Journal of Teacher Education**, v. 58, n. 1, p. 47-61, 2007.

KAMII, C. Piaget para a educação pré-escolar. Trad. Maria Alice Bad Denise. Porto Alegre. Artes Médicas, 1991.

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a Educação Infantil. São Paulo: Pioneira, 1994

LOPES, V. G. Linguagem do Corpo e Movimento. Curitiba, PR: FAEL, 2006.

MANDARINO, M. C. F. Que conteúdos da Matemática escolar professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental priorizam. **Rio de Janeiro: UNIRIO**, 2009.

MARCELLINO, N. C. **Pedagogia da animação**. Papyrus Editora, 1990.

MARCO, F. F. de. Estudo dos processos de resolução de problema mediante a construção de jogos computacionais de matemática no ensino fundamental. Dissertação de Mestrado, Campinas - SP: Universidade Estadual de Campinas - Faculdade de Educação. 2004. Matemática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

MEDEIROS, M. O.; SCHIMIGUEL, J. Uma Abordagem para avaliação de jogos educativos: ênfase no ensino fundamental. In: **Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação**. 2012.

MIRANDA, S. No Fascínio do jogo, a alegria de aprender. In: *Ciência Hoje*, v.28, 2001 p. 64-66.

MISKULIN, R. G. S. As possibilidades didático-pedagógicas de ambientes computacionais na formação colaborativa de professores de matemática. **Formação de Professores de**

Matemática: explorando novos caminhos com outros olhares. Campinas: Mercado das Letras, p. 217-248, 2003.

MORATORI, P. B. Por que utilizar jogos educativos no processo de ensino aprendizagem? **UFRJ. Rio de Janeiro**, 2003.

MOURA, M. O. A séria busca no jogo: do lúdico na matemática. A educação matemática em revista: SBEM, v. 3, 1994.

NACIONAIS, INTRODUÇÃO AOS PARÂMETROS CURRICULARES. Terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental. **Brasília: MEC-Secretaria de Educação Fundamental**, 1998.

OLIVEIRA, V. B. de. (org.) O brincar e a criança do nascimento aos seis anos. Petrópolis: Vozes, 2000.

PAIS, L. C. Estratégias de ensino de geometria em livros didáticos de matemática em nível de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. **29ª Reunião Anual da Anped**, p. 1-15, 2006.

PEREIRA, E. F. O Jogo no Ensino e Aprendizagem de Matemática. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2011

PIAGET, J. Seis estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998

PIRES, C. M. C. “Reflexões sobre os cursos de licenciatura em Matemática”, in Educação Matemática em Revista, São Paulo, SBEM. 2000.

PONTE, J. P. et al. Investigações Matemáticas em sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

RANGEL, A. S. Educação matemática e a construção do número pela criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

RIBEIRO, E. F. F. O Ensino da Matemática por Meio de Jogos de Regras. **Trabalho de Conclusão de Curso**, 2009.

RODRIGUES, L. L. A matemática ensinada na escola e a sua relação com o cotidiano. **Universidade Católica de Brasília**, 2004.

ROSA, M.; OREY, D. C. Tendências atuais da etnomatemática como um programa: rumo à ação pedagógica. 2005.

SALOMÃO, H; MARTINI, M; JORDÃO, A. P. M. A importância do lúdico na educação infantil: enfocando a brincadeira e as situações de ensino não direcionado. **Portal dos Psicólogos**, 2007.

SANTOS, J. A., F.; K. V.; SANTOS, L. S. B. Dificuldades na aprendizagem da Matemática. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campus de São Paulo. 2007.

SANTOS, M. P. dos S. (org.). **Brinquedoteca: O Lúdico em diferentes contextos**. 11 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997

SAVI, R; ULBRICHT, V. R. Jogos digitais educacionais: benefícios e desafios. **RENOTE**, v. 6, n. 1, 2008.

SERRAZINA, L. A formação para o ensino da Matemática: perspectivas futuras. **A formação para o ensino da matemática na educação pré-escolar e**, n. 1º, p. 9-19, 2002.

SEVERINO, A.J. A escola de 1º grau: organização e funcionamento. Série Ideias 11: A didática e a escola de primeiro grau, SP, FDE, 1991.

SILVA, J. A. F. da. Refletindo sobre as dificuldades de aprendizagem na matemática: algumas considerações. **Artigo) Universidade Católica de Brasília–UCB. Brasília–DF**, 2005.

SILVA, M. A. L.; OLIVEIRA, C. L. M. Os jogos matemáticos na educação infantil. Disponível em: http://www.editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/Trabalho_Comunicacao_oral_idinsc_rito_1168_ad370dd18035a54ecb5c44fd720ef4e3.pdf. Acesso em: agosto de 2016.

SILVA, R. M. da. **O jogo matemático no processo de ensino-aprendizagem a partir de uma perspectiva autônoma**. 2014. 70 f., il. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) - Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

SKOVSMOSE, O. **Educação matemática crítica: a questão da democracia**. Papyrus editora, 2001.

SMOLE, K. S. M. I; MILANI, E. Cadernos de MATHEMA - jogos de Matemática - 6º a 9º. Porto Alegre: Artmed, 2007.

SOUZA, M. de F. G. – Fundamentos da Educação Básica para Crianças. Volume 3, In: Módulo 2. Curso PIE – Pedagogia para Professores em Exercício no Início de Escolarização. Brasília, UnB, 2002.

STEFANINI, M. C. B.; CRUZ, S. A. B. Dificuldades de Aprendizagem e suas causas: o olhar do professor de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental. **Educação**, v. 29, n. 1, 2006.

TAROUCO, L. M. R., ROLAND, L. C., FABRE, M. C. J. M., KONRATH, M. L. P. Jogos educacionais, **RENOTE -Novas Tecnologias na Educação**, v. 2, n. 1. 2004.

THOMAZ, T. C. Não gostar de matemática: que fenômeno é este? **Cadernos de Educação**, v. 12, p. 187, 1999.

VASCONCELOS, C. C. Ensino-aprendizagem da matemática: velhos problemas, novos desafios. **Revista Millenium**, n. 20, 2000.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

VYGOTSKY, L. S. O Papel do Brinquedo no Desenvolvimento. In: A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998.